

ZAMONAVIY NOTA YOZUVIGA ASOSLANGAN NOTA YOZUVI

Xuramov Ulug‘bek Karimjonovich

Termiz davlat pedagogika instituti, musiqiy ta’lim kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159363>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada musiqa san’ati sohasida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan nota yozuvi hadiqa, uning tarixi, rivojlanish bosqichlari haqidagi ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Hozir zamon nota yozuvida bayonida ishlatiladigan nota yo‘llari, takt chiziqlari va uning vazifalari, akkolada turlari hamda, kalitlar va ularning turlari haqida ma’lumot berilgan. Keltirilgan ma’lumotlarni musiqa o‘quvchilari uchun boshlang‘ich ma’lumotlar sifatida foydalansa maqsadga muvofiq bo‘ladi.*

***Kalit so‘zlar:** yozuv, nota, nota yozuvi, notatsiya, harfiy notatsiya, tabulatura, nota yo‘li, qo‘shimcha chiziqlar, takt chizig‘i, sol kaliti, fa kaliti, do kaliti.*

***Аннотация.** В данной статье даны сведения о нотной грамоте, ее истории и этапах развития. Предоставляется информация о путях нот, тактовых линиях и их функциях, типах похвал, а также клавишах и их типах, используемых в современной нотной записи. Данную информацию целесообразно использовать в качестве отправной точки для студентов-музыкантов.*

***Ключевые слова:** нотная запись, нота, нотная запись, нотация, буквенная запись, табулатура, нотоносец, дополнительные строки, тактовая линия, ключ, ключ Фа, ключ До.*

***Abstract.** In this article, information about musical notation, its history and stages of development is given. Information is provided about note paths, bar lines and their functions, types of accolades, and keys and their types used in modern musical notation. It is appropriate to use the given information as a starting point for music students.*

***Keywords:** notation, note, musical notation, notation, literal notation, tablature, stave, extra lines, bar line, clef, F clef, C clef.*

Kirish. Yozuv – muayyan bir tilda qabul etilgan va kishilar o‘rtasidagi muloqatga xizmat qiladigan yozma belgilar yoki tasvirlar tizimi. Boshqacha qilib aytgancha yozuv – kishilik jamiyati madaniy taraqqiyotining tom ma’nodagi ibtidosi, bashariyatning uzoq va murakkab tadrijiy takomili jarayonidagi omillarning eng asosiylaridan biri. Yozuv tildan ancha keyin paydo bo‘lgan. Tovush tili 400-500 ming yillar ilgari yuzaga kelgan bo‘lsa, yozuvning paydo bo‘lganiga esa 4-5 ming yillar bo‘lgan deb taxmin qilinadi. Yozuv paydo bo‘lishining boshlang‘ich davrlarida ma’lumotni xotirada saqlab qolish vositasi tabiat predmetlari bo‘lgan. Predmetlar simbolikasi shunday vazifani bajargan. Masalan, qarama-qarshi qabila vakillarining navbatma-navbat trubka chekishi tinchlik simboli bo‘lgan. Slovyan qabilalarida ilgari va hozir ham mehmonni non va tuz bilan kutib olish do‘stlik va hurmat belgisidir. Og‘zaki til yoxud nutqning zamon (vaqt) va makon (masofa) nuqtai nazaridan cheklanganligi va uni bartaraf etish zaruriyati yozuvning paydo bo‘lishiga olib kelgan. Og‘zaki til talaffuz vaqtidagina va ayni paytda tovush to‘lqinlari yetib borishi mumkin bo‘lgan muayyan masofadagi kishi uchungina mavjuddir. Boshqa sharoitlarda tilga ehtiyoj paydo bo‘lishi bilan inson tafakkuri bu ehtiyojni qondira oluvchi vositalarni qidira boshlagan, natijada belgilar tizimidan iborat yozuv dunyoga kelgan. Yozuvning paydo bo‘lishi va taraqqiyoti jamiyat rivoji, shuningdek, muayyan masofadagi kishilarning o‘zaro aloqa qilish ehtiyoji, siyosiy, huquqiy, diniy va estetik xarakterdagi axborotlarni qayd etish, saqlash zaruriyati

bilan bevosita bog‘liq hisoblanadi. Jumladan, kishilarning, jamiyatning, xalqlarning estetik va ma’naviy dunyoqarashlarini yuksaltirish vositalaridan biri bo‘lgan bu musiqadir. Musiqa inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovushlar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi san’at turi hisoblanadi. Musiqa san’atida yozuv juda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa dunyo xalqlarini bir xil musiqiy tilda asarlar ijro etishini misol keltirishimiz mumkin. Dunyo xalqlari musiqiy durdonalarining ijro etilish jarayoni vaqt va makon nuqtai nazarlarini chetlab o‘tishini tushunishimiz kerak. Ya’ni turli xalqlar bir-birlarining musiqiy asarlarini boshqa vaqtda, boshqa makonda bir xil ijro etilishlarini ta’minlash uchun maxsus musiqiy yozuvga ehtiyoji borligini bildiradi. Bu maxsus musiqiy yozuv esa o‘zida turli xalqlarning musiqiy koloritlarini aks ettiruvchi ijro uslublarini, lo‘nda va tushunarli ko‘rinishdagi belgilarni aks ettirishi kerak bo‘ladi.

Bilamizki musiqiy asarlarni ijro etishda biz nota deb ataluvchi maxsus belgilardan foydalanamiz. Nota bu – lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, musiqa asarlarini yozib olish uchun qo‘llaniladigan yozuv belgisidir. Boshqacha qilib aytganda tovushning grafik ko‘rinishidir. Nota yozuvi yoki notatsiya musiqa tovushlarining balandligi, uzunligi va boshqa xususiyatlarini ifodalovchi nota ya’ni belgilardan iborat yozuv usuli, qisqacha aytganda musiqa asarining yozuv ifodasi. Nota yozuvi qadimdan turli xalqlar musiqa amaliyoti va ilmiy izlanishlarning mahsuli sifatida yuzaga kelgan. Nota yozuvining bizgacha yetib kelgan dastlabki namunasi ya’ni qadimiy notatsiya yunon harflaridan tashkil topgan. Musiqiy tovushlarni yunon harflari bilan ifodalash notatsiyasi miloddan avvalgi III asrdan milodiy X asrgacha iste’molda bo‘lgan (1-rasm).

$$\begin{array}{cccccccc} \text{C} & \bar{\text{Z}} & \dot{\text{Z}} & \text{KIZI} & \bar{\text{K}} & \text{I} & \dot{\text{Z}} & \dot{\text{K}} & \text{O} & \bar{\text{C}} & \dot{\text{O}}\Phi \\ \text{“O} & \sigma\text{v} & \zeta\eta\varsigma, & \phi\alpha\acute{\iota} & \text{vou}, & \mu\eta & \delta\acute{\epsilon}\nu & \acute{\omicron}\lambda & \omega\varsigma & \sigma\acute{\upsilon} & \lambda\upsilon & \text{po}\acute{\upsilon}. \\ \text{C} & \text{K} & \text{Z} & \dot{\text{I}} & \dot{\text{K}} & \bar{\text{C}} & \dot{\text{O}}\Phi & \text{C} & \text{K} & \text{O} & \dot{\text{I}} & \dot{\text{Z}} & \dot{\text{K}} & \text{C}\bar{\text{C}} & \dot{\text{C}}\dot{\text{X}}\dot{\text{I}} \\ \text{pr}\acute{\omicron}\varsigma & \acute{\omicron}\lambda & \acute{\iota}\gamma\omicron\nu & \acute{\epsilon} & \sigma\text{t}\acute{\iota}\tau\omicron & \zeta\eta\varsigma, & \tau\acute{\omicron} & \tau\acute{\epsilon} & \lambda\omicron\varsigma & \acute{\omicron} & \chi\rho\acute{\omicron}\nu\omicron\varsigma & \acute{\alpha}\text{p}\text{p}\alpha\text{i} & \tau\acute{\epsilon}\acute{\iota}. \end{array}$$

1-rasm.

Keyinchalik ya’ni, ilk o‘rta asrlarda g‘arbiy yevropa musiqa madaniyatida yunon harfiy notatsiyasi lotin harflari bilan almashtirilgan. Hamda o‘sha davrdagi ikki oktava diatonik tovushqatorni A, B, C, D, E, F, G, a, b, c, d, e, f, g, harflari bilan ifodalashgan. Sharqda ham bunday nota yozuvining ma’lum turini Abu Nasr Forobiy ishlab chiqqan. Harfli nota yozuvi tovushlar balandligi va parda tuzilmalarini aniqlashga yordam bergan. Shu tariqa musiqa nazariyasining rivojiga salmoqli hissa qo‘shganligi uchun ham Forobiy ilk musiqashunoslardan biri sifatida sanaladi. Afsuski Forobiyning bizgacha bajargan ishlarining salmog‘i yoxud mazmuni turli manbalarda e’tirof shaklida yetib kelgan xolos. Musiqa sohasidagi asl risolalari yetib kelmaganligi uchun ham hozirda aniq ma’lumotlar bilan misollar keltirish qiyin.

O‘rta asrlarda ya’ni XI – XII asrlarda Yevropa musiqasidagi harfiy notatsiya vokal musiqasida joriy etilgan nevmalarga asoslangan nota yozuvi keng tarqaldi. Nevmada matn so‘zlari ustiga ko‘yilgan ohang yo‘nalishini ko‘rsatuvchi maxsus belgi hisoblangan. Tovush balandligini aniqroq ko‘rsatish uchun bu belgilar gorizantal chiziq'larga yozila boshlangan. XI asrda Gvido d’Aretsso mazkur nota yozuvi turini takomillashtirib 4 chizikli nota yozuvini kashf qilgan. Shuningdek Gvido hozirgi nota do, re, mi, fa, sol, lya nomlari taraqqiy etishida asosiy rol ni o‘ynadi. U do talaffuzi o‘rnida ut bo‘g‘inini ishlatgan. Keyinchalik nota nomlari taraqqiy etishi ya’ni ut bo‘g‘ini do bo‘g‘iniga almashi hamda yettinchi si tovush paydo bo‘lishi bilan boshlangan.

Shuningdek nota yozuvining mukammalashishida ko‘p mamlakatlarda yuzaga kelgan turli tabulaturalar muhim rol o‘ynagan. Tabulatura nota yozuvining ilk shakllaridan biri hisoblanadi. Tabulatura muayyan cholg‘u asbobiga mo‘ljallangan bo‘lib, unda musiqa asari jadval shaklida, musiqiy tovushlar esa harflar, raqamlar va boshqa maxsus belgilar yordamida ifodalanadi. Mazkur nota yozuvi musulmon Sharqi musiqa ilmidagi X asrdan ma‘lum. O‘rta Osiyoda XIII asrda Safiuddin al-Urmaviy tomonidan ud cholg‘u asbobi pardalariga mo‘ljallab yaratgan 2 xil tabulaturalar ma‘lum bo‘lgan. Ular jadval shaklida bo‘lib, tovushlar balandligi turli harflar bilan, davomiyligi esa raqamlar yoki nuqtalar yordamida ifodalangan. Mazkur yozuv uslubi Yevropada XVI-XVII asrlarda rivoj topib taraqqiy etdi. Shuningdek, XIX asr oxirida Xorazmda “tanbur chizig‘i” deb nomlangan tabulatura shaklidagi nota yozuvi joriy etilgan.

XVI asr oxirida gomofoniya uslubida ayniqsa italiya musiqasida generalbas nota yozuvi joriy etilgan. Unda bas ovozi tovushlari tagida yozilgan raqamlar muayyan akkordlarni ifodalagan. Aniqroq qilib aytganda ma‘lum akkord yoxud garmoniyadan tashqari ixtiroiy garmoniyalarni jro etilishini chetlaydi. Barokko davri janrlarining boshqa davr janrlaridan o‘ziga xos farqli tarafi ham shunda hisoblanadi. Shu tariqa barokko davri XVII – XVIII asrlarda gomofoniya va polifoniya musiqalarida o‘zining taraqqiy boshqichlarini bosib o‘tdi. Keyinchalik mazkur nota yozuv uslubi kompozitorlik ijodiyotining keng ko‘lamligini yoxud garmonik tilning ifodaviy imkoniyatlarini cheklaganligi tufayli amaliyotdan chiqarildi. Ayniqsa bu holat Vena klassik maktabi kompozitorlari asarlaridan boshlandi. Shu ta‘riqa musiqadagi garmonik til, garmonik tafakkur murakkablashib bordi.

Asosiy qism. Hozirgi nota yozuvi 5 ta gorizontal chiziqlar ya‘ni nota yo‘lining ustiga, yuqorisi yoki pastiga yoziladigan notalardan tashkil topgan. Notalar tovushlarning uzun-qisqaligiga qarab oval shaklidagi bo‘sh va ichi bo‘yalgan doirachalardan iborat bo‘lib, ulardan dumli yoki dumsiz chiziqchalar tortilib yoziladi. Bu chiziqchlarni yoki tayoqchalarni nemis tilidagi nomi bilan shtillar deb ataymiz. Notalar nomi 7 ta bo‘lib, ya‘ni ular do, re, mi, fa, sol, lya, si muayyan kalitlarda turlicha chiziqlarda yoziladi.

Nota yo‘li nota yozuvining asosiy elementlaridan yoxud unsurlaridan biri bo‘lib u beshta gorizontal parallel chiziqlardir. Nota yo‘lining chiziqchlari har doim pastdan yuqoriga qarab sanaladi. Uning ustiga va atrofiga nota, pauza, alteratsiya belgilari va ijroga taalluqli bo‘lgan barcha belgilar yoziladi. Notalar nota yo‘lining asosiy beshta chizig‘i ustiga va oralariga kalit va o‘lchov belgilari yordamida oktavalari kesimida takrorlanib yoziladi (1-misol).

1-misol.

Asosiy chiziqlardan tashqari qo‘shimcha chiziqlardan ham foydalaniladi. Ular nota yo‘lining ostidan qo‘yilsa tepadan pastga tomon, nota yo‘lining ustidan qo‘yilsa pastdan tepaga qarab sanaladi (2-misol).

2-misol.

Nota yo‘liga qo‘shimcha chiziqlardan tashqari uni ko‘ndalak kesib o‘tuvchi takt chiziqchlari ham qo‘llaniladi. **Takt chizig‘i deb bir yoki bir nechta nota yo‘llarini gorizontal kesib o‘tuvchi**

chiziqqa aytiladi. Bunda bir chizikli takt chizig‘i har bir takti ya’ni kuchli xissalarni ajratib tursa, ikki chizikli takt chizig‘i asarning parchalarini, qismlarini ajratib turadi (3 va 4-misol).

3 va 4-misol.

Takt chiziqlarining vazifalari nafaqat kuchli hissalarining orasini yoki asar qismlarini ajratish uchun qolaversa, murakkab metrli uzun taktdagi notalarni o‘qish jarayonini soddalashtirish maqsadida ham foydalanish mumkin. Misol uchun nuqtali takt chizig‘i yoki qisqa ko‘rinishdagi takt chizig‘i (5-misol).

5-misol.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, takt chiziqlarini musiqa o‘lchov birliklaridan biri sifatida ham qabul qilsak bo‘ladi. Fortepiano, arfa, organ kabi cholg‘u musiqa asarlarni matnini ikkita nota yo‘lida ifodalaydigan asarlarda takt chiziqlari mazkur ikki nota yo‘lini birlashtirib turishda ham xizmat qiladi (6-misol).

6-misol.

Albatta asarlarning tugashi ham takt chizig‘i yordamida aniqlanadi (7-misol).

7-misol.

Bilamizki musiqiy asarlar matni bitta nota yo‘lidadan tashqari bir nechta nota yo‘llarida ham bayon etiladi. Ko‘p ovozi musiqiy asarlar bayon etilgan bir necha nota yo‘llari umumiy boshlang‘ich chiziq bilan birlashtiriladi. Boshlang‘ich chiziqqa qo‘shilib qavs ya’ni akkolada ham yoziladi. Akkolada turlari figurali va to‘g‘ri ko‘rinishlarga ega. Figurali akkolada fortepiano, organ, arfa, bayan kabi cholg‘ular uchun yozilgan asarlar nota matnida qo‘llaniladi (8-misol).

8-misol.

To‘g‘ri akkolada ko‘pchilik hollarda xor, ansambl va orkestr partituralarida foydalaniladi. Ayniqsa orkestrda bir vaqtning o‘zida bir nechta to‘g‘ri akkoladalar qo‘llaniladi. Bunga sabab orkestrni tashkil etuvchi turli cholg‘u guruhlarini ajratib olishdir (9 a, 9 b-misol).

Musical score for vocal parts, consisting of four staves: Soprano, Alt, Tenor, and Bas. Each staff is empty, indicating a blank score for these parts.

9 a-misol.

Musical score for instrumental parts, consisting of twelve staves: Fleyta, Goboy, Klarnet in B, Fagot, Valtorna in F, Truba in B, Litavra, I Skripka, II Skripka, Alt, Violonchel, and Kontrabas. Each staff is empty, indicating a blank score for these parts.

9 b-misol.

Nota yo‘liga bir ovozning tovushlarini notalashtirish jarayonida uning tessiturasidan kelib chiqib, ya‘ni ko‘p marotaba ijro etiladigan tovushlarini mo‘ljallagan holda yozishimiz kerak bo‘ladi. Ammo mazkur ovoz yoxud cholg‘u asbobining past yoki yuqorigi ovozlari nota yo‘liga qo‘shimcha chiziqsiz yozib bo‘lmaydi. Shuningdek boshqa ovozning tessiturasini ham notaga tushirish uchun ko‘p sonli qo‘shimcha chiziqlardan foydalanishga to‘g‘ri keladi. Natijada qo‘shimcha chiziqarga yozilgan notalarni ayniqsa ijro davomida o‘qish jarayoni bir muncha murakkablashadi. Nota o‘qish jarayonini murakkablashtirmasdan, asar matnini besh chiqizning o‘zida bayon etish uchun maxsus belgi ya‘ni, kalitlardan foydalaniladi. Shuningdek keng diapazonga ega bo‘lgan cholg‘ular ijro vaqtida registri o‘zgarganda turli kalitlardan foydalanadi. Kalitlarning har biri alohida bir ovoz yoki registr uchun mo‘ljallangan bo‘lib, skripka bas, soprano, alt, tenor, bariton va boshqa kalitlar vujudga kelishiga sabab bo‘ladi.

Sol kaliti yoki skripka kaliti. Bu kalitning markazidagi spiral ko‘rinishidagi qismi nota yo‘lining ikkinchi chizig‘idan boshlanadi. Ikkinchi chiziqda esa birinchi oktava sol tovushi yozilishini ko‘rsatadi, shuning uchun ham sol kaliti deyiladi. Zamonaviy nota yozuvlarida keng tarqalgan kalit hisoblanadi (10-misol).

10-misol.

Skripka kaliti deb atalishiga bir necha sabablar bor, shulardan ishonarlisi, ilk barokko davrida skripka cholg‘usi yaratilishi va ko‘rinishidan mazkur cholg‘u asbobigaga o‘xshashligi bilan bog‘liq deb ta‘kidlashadi. Haqiqatdan ham skripka cholg‘usiga diqqat bilan qarasangiz uning ikki chekkasida skripka kalitiga o‘xshash darcha ochilganligini ko‘rishingiz mumkin. Mazkur kalitni ilk bor XVI asrda fransuz kompozitorlarining nota matnlarida aks etgan. Shuning uchun ham uzoq vaqt davomida fransuzcha kalit yoki eski fransuzcha kalit deb ham yuritilgan. To‘g‘ri eski fransuzcha kalit nota yo‘lining birinchi chizig‘idan boshlab yozilgan va birinchi oktavaning sol tovushi o‘rnashgan joyini bildiradi. (11-misol).

11-misol.

Fa kaliti yoki bas kaliti. Bu kalitning boshlang‘ich nuqtasi nota yo‘lining to‘rtinchi chizig‘idan boshlanadi. To‘rtinchi chiziqda esa kichik oktavaning fa tovushi yozilishini ko‘rsatadi, shuning uchun ham fa kaliti deyiladi. Skripka kalitidan keyingi o‘rinda keng tarqalgan kalit hisoblanadi. Musiqiy tovushlarning pastki registrini o‘zida mujassam etgan cholg‘u asboblari ya‘ni fagot, trambon, tuba, litavra, violonchel, kontrabas, fortepiano va arfaning pastki registrlaridagi bas ovozini aks etganligi va notalari mazkur kalitda bayon etilganligi uchun bas kaliti ham deyiladi (12-misol).

12-misol.

Bas kalitining ilk ko‘rinishi hozirgisiga nisbatan teskari ko‘rinishga ega bo‘lgan (13-misol).

13-misol.

Bas kalitining iste’moda asar nota bayonida kam ishlatiladigan turlari ham mavjud. Bular bariton va bas-profunda¹ kalitlaridir. Bariton kaliti kichik oktavaning fa tovushini nota yo‘lining o‘rta ya’ni uchunchi chizig‘ida yozilishini anglatadi (14-misol).

14-misol.

Bas-profunda kaliti esa kichik oktavaning fa tovushini nota yo‘lining beshinchi chizig‘ida yozilishini anglatadi (15-misol).

15-misol.

Do kaliti yoki alt kaliti. Bu kalitning nomlanishida ham bir nechta ta’riflar mavjud. Kalitning o‘ng tomonidagi ikki jingalak ko‘rinishidagi shakli birlashgan chiziqda birinchi oktava do tovushi joylashishini anglatadi. Agar nota yo‘lining markaziy ya’ni uchunchi chizig‘ida do kalitining jingalaklari birlashgan bo‘lsa u holda uning nomi alt kaliti deb nomlanadi. Mazkur kalit ko‘pchilik holatlarda alt cholg‘usining nota matnida qo‘llaniladi (16-misol).

16-misol.

Do kaliti nafaqat alt ovozi registriga mos holda qo‘llaniladi, balki, qolgan ovozlarning ham nota matnlarini bayon etishda ham ishlatiladi. Quyida tenor, bariton, metso-soprano va soprano kalitlarini misol keltiramiz. Tenor kalitining jingalaklari nota yo‘lining to‘rtinchi chizig‘ida birlashadi. Qo‘llanilishi bo‘yicha fagot, violonchel, trombon va kontrabas cholg‘ularining nota matnlarida qo‘llaniladi (17-misol).

17-misol.

Bariton kalitining jingalaklari nota yo‘lining beshinchi chizig‘ida birlashadi va ushbu chiziqda birinchi oktavaning do tovushi yozilishini anglatadi (18-misol).

18-misol.

Metso-soprano kalitining jingalaklari nota yo‘lining ikkinchi chizig‘ida birlashadi va ushbu chiziqda birinchi oktavaning do tovushi yozilishini anglatadi (19-misol).

19-misol.

Sop-rano yoki diskant kalitining jingalaklari nota yo‘lining birinchi chizig‘ida birlashadi va ushbu chiziqda birinchi oktavaning do tovushi yozilishini anglatadi (20-misol).

20-misol.

Zarbli cholg‘ular kaliti. Uning ikki ko‘rinishi mavjud. Bu kalitlarni neytral kalit ham deb atasak bo‘ladi. Aniq balandlikka ega bo‘lmagan musiqiy tovushlarni ijro etadigan urma-zarbli

¹ Italyancha: basso profundo – chuqur bas ma’nosini anglatadi.

cholg'ular uchun qo'llaniladi. Haqiqatdan ham aniq balandlikka ega bo'lmagan tovushlarni nota yo'lida aks ettirishning ma'lum bir usuli sifatida shu kalitlardan foydalansak maqsadga muvofiqdir. Bu zarbli cholg'ular uchun mo'ljallangan kalitlarning hozirda ikkita ko'-rinishi mavjud (21 va 22-misollar).

21 va 22-misollar.

Shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki urma-zarbli cholg'ulardan chiqayotgan tovushlarni balandligi-ga qarab shartli ravishda ikki, uch, to'rt xilga ajratib ularni nota mat-nini bir, ikki, uch xatto to'rt chiziqli nota yo'lida ifodalash ham mumkin. Shunda neytral nomi o'z isbotini topadi (23 va 24-misollar).

23 va 24-misollar.

Diatonik tugmachali akkordeon kaliti. Bu kalit diatonik tugma-chali akkordeon uchun yozilgan nota matnini ifodalashda qo'llaniladi (25-misol).

25-misol.

Tabulatura kaliti. Tabulatura ilk nota yozuv uslublaridan biri bo'lib unda musiqaning yozuv bayoni raqamlar, harflar va maxsus belgilar bilan ifodalangan. Hozirda u 6 torli gitara cholg'usi nota matnlari uchun ishlatiladi (26-misol).

26-misol.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki kalitlar nafaqat ovozning tessiturasidagi tovush-larni balki oktava yuqori yoki pastki tovushlarni nota yo'lida aniq ifodalashi ham mumkin. Bunda kalitning pastki yoki ustki qismida qo'yilgan 8, 15 raqamlari shu kalit qo'yilgan nota yo'lidagi barcha tovushlarni bir okvata, ikki oktava tushurib yoxud ko'tarib ijro etishni anglatadi. Ba'zida ikkita skripka kalitini yonma-yon qo'ysak tovushlarni oktava ko'tarib ijro etishni bildiradi. Aynan shu usul hozirda arxaik hisoblanadi. Bularni oktava kaliti deb ham atasak bo'ladi (27-misol).

27-misol.

Xulosa. Xulosa o‘rnida kalitlarga nisbatan quyidagicha ta’rifni qo‘llasak maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ya’ni, kalitning vazifasi unga nota yo‘li bilan birlashtirilgan notaning qaysi tovush ekanligini yoxud musiqiy tovushning nota yo‘lidagi joylashuvini ko‘rsatib turishdir.

REFERENCES

1. Vaxromyev A. Musiqaning elementar nazariyasi. Toshkent, O‘qituvchi. 1965.
2. Urmanova L., Trigulova A., Ibrahimjanova G. Musiqa nazariyasi. Toshkent. 2013.
3. Rahimov Q. Musiqaning elementar nazariyasi. Toshkent, Musiqa. 2007.
4. Raxmatullayev X. Musiqa tarixi. Buxoro, Kamolot uchqunlari. 2023.
5. N.Yusupova. Musiqa savodi, metodikasi va ritmika. Toshkent, Musiqa. 2017.
6. Aziz o‘g‘li S., Azizov N., Azizov F. Musiqaning elementar nazariyasi. Qarshi, Nasaf. 2005.
7. Mark Feezell. Music Theory Fundamentals - High-Yield Music theory, vol. 3. Copyright c 2011 All Rights Reserved.
8. Michael Filhofer and Holly Day. “Music Theory for dummies”. – Indiana USA 2007 Wiley Publishing Inc.
9. Хуррамов У.К. Процессы формирования исполнительных традиций на народных инструментах // Ташкент давлат педагогика университети илмий ахборотлари. 2021. № 9. Б. 186–192.
10. Khuramov U. K. FORMATION, DEVELOPMENT AND HISTORY OF HARMONY //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 12. – С. 77-82.
11. Karimjonovich K. U. et al. SHERNA BAKHSHI'S WORK AND ITS PLACE IN SHEROBOD SCHOOL OF FRIENDSHIP //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Т. 25. – №. 4. – С. 13413-13417.
12. Karimjonovich, K. U. (2021). Sherna bakhshi's work and its place in sherobod school of friendship. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(4), 13413-13417.
13. Karimjonovich, X. U. B. (2022). Important importance of elementary theory of music in the field of music education. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 200-204.
14. Khuramov, U. K. (2021). Processes of formation of performance traditions in folk instruments. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari, 9, 186-192.
15. Хурамов, Великобритания (2019). СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ИСТОРИЯ ГАРМОНИИ. Теоретическая и прикладная наука , (12), 77-82.
16. Karimjonovich, X. U. B. (2023). QADIMIY KUYLAR VA ULARNI TASHKIL ETUVCHI QISMLAR. Scientific Impulse, 1(7), 74-81.
17. Musurmonqulovna, B. F., & Khuramov, U. (2022). ARTISTIC INTERPRETATION OF WORKS FOR THE PIANO IN THE WORKS OF YOUNG COMPOSERS OF THE XXI CENTURY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(4), 95-97.
18. Xuramov, U. B. K. (2022). MUSIQA ASARLARIDAGI DAVRIYA TURLARI. Oriental Art and Culture, 3(4), 198-204.
19. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

20. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_\(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0))
21. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/11916-yozuv-va-uning-shakllanish-bosqichlari>